

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
"Nome do Curso"

NOME DO ALUNO

EXEMPLO:

Em relação ao projeto intitulado **"Educação ambiental nas escolas públicas do Nordeste brasileiro: uma análise das diretrizes curriculares e ações governamentais divulgadas em documentos oficiais"**, informa-se que **não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.**

A pesquisa foi fundamentada exclusivamente na análise de documentos públicos, disponíveis em portais governamentais e institucionais, tais como planos de ensino, legislações, relatórios oficiais e diretrizes curriculares nacionais. O estudo **não envolveu a participação direta de seres humanos, aplicação de questionários, entrevistas ou coleta de dados sensíveis.**

Considerando a natureza estritamente documental da investigação e em conformidade com as normativas éticas vigentes, entende-se que **o estudo está dispensado de apreciação ética formal**, uma vez que lida apenas com informações públicas de acesso livre e não realiza qualquer tipo de intervenção ou interação com participantes humanos.

[manter na cor preta]